

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

КНАКИМОВА Sahiba Ziyadulloyevna
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
КНАМДАМОВА Bakhora Komiljonovna
КОДИРОВ Umid Arzikulovich
Samarkand State Medical University

MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS

For citation: Khakimova Sahiba Ziyadulloyevna, Khamdamova Bakhora Komiljonovna, Kodirov Umid Arzikulovich. Modern concepts of degenerative diseases of the spine and their diagnosis // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp.214-221

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8166006>

ANNATATION

Objective: Discussion and analysis of the results of the pathogenesis of spinal degenerative diseases and the stage of development of clinical manifestations

Material and methods: In 2020-2022, cluster analysis was used to process the standardized clinical and instrumental indicators studied in 64 patients diagnosed and treated with the diagnosis of degenerative diseases of the spinal cord in Samarkand city hospital.

Conclusions. Degenerative diseases of the spinal cord have been shown to be a cascading process that develops over time. Clinical manifestations are caused by complex changes, including osteochondrosis, spondylosis, osteoarthritis, which are often aggravated by congenital predisposition. Diagnostic studies are aimed at identifying these changes. It is especially important to determine the compression of the root to choose treatment tactics. Therefore, MRT is the modality of choice.

Results. According to the results of multivariate analysis, the pathogenetic factor of degenerative changes was determined by means of instrumental parameters.

Keywords: degenerative diseases of the spine, disc herniation, magnetic resonance imaging.

ХАКИМОВА Сахиба Зиядуллоевна
доктор медицинских наук, доцент,
ХАМДАМОВА Бахора Комилжонова
КОДИРОВ Умид Арзикулович
Самаркандский Государственный медицинский Университет

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЗВОНОЧНИКА И ИХ ДИАГНОСТИКЕ

АННОТАЦИЯ

Цель: Обсуждение и анализ результатов патогенеза дегенеративных заболеваний позвоночника и стадии развития клинических проявлений.

Методы: В 2020-2022 годах методом кластерного анализа обработаны стандартизированные клинико-инструментальные показатели, изученные у 64 пациентов, диагностированных и пролеченных с диагнозом дегенеративные заболевания спинного мозга в Самаркандской городской больнице.

Выводы. Было показано, что дегенеративные заболевания позвоночника представляют собой каскадный процесс, который развивается с течением времени. Клинические проявления обусловлены сложными изменениями, в том числе остеохондрозом, спондилезом, остеоартрозом, которые нередко усугубляются врожденной предрасположенностью. Диагностические исследования направлены на выявление этих изменений. Особенно важно определить компрессию корня для выбора лечебной тактики. Поэтому МРТ является методом выбора.

Результаты. По результатам многофакторного анализа с помощью инструментальных показателей определяли патогенетический фактор дегенеративных изменений.

Ключевые слова: дегенеративные заболевания позвоночника, грыжи дисков, магнитно-резонансная томография.

XAKIMOVA Soxiba Ziyadulloyevna
Tibbiyot fanlari doktori, dotsent,
XAMDAMOVA Baxora Komiljonovna
KODIROV Umid Arzikulovich
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

UMURTQA POG'ONASINING DEGENERATIV KASALLIKLARI VA ULARNING DIAGNOSTIKASI TO'G'RISIDAGI ZAMONAVIY TUSHUNCHALAR

ANNOTATSIYA

Maqsad: Orqa miya degenerativ kasalliklarining patogenezi va klinik ko'rinishlarning rivojlanish bosqichi masalalari muhokama qilish va natijalarini tahlil qilish.

Materiallar va metodlar. 2020-2022-yillarda Samarqand shahar shifoxonasida orqa miya degenerativ kasalliklari tashxisi bilan tekshirilayotgan va davolanayotgan 64 nafar bemorda o'rganilgan standartlashtirilgan klinik va instrumental ko'rsatkichlarini qayta ishlash uchun klaster tahlili qo'llanildi.

Natijalar. Ko'p o'lchovli tahlil natijalariga ko'ra, degenerativ o'zgarishlarning patogenetik omilini instrumental parametrlar orqali aniqlandi.

Xulosa. Orqa miya degenerativ kasalliklari vaqt o'tishi bilan rivojlanadigan kaskadli jarayon ekanligi ko'rsatilgan. Klinik ko'rinishlar murakkab o'zgarishlar, jumladan, osteoxondroz, spondiloz, osteoartrit tufayli yuzaga keladi, ular ko'pincha tug'ma moyillik bilan kuchayadi. Diagnostik tadqiqotlar ushbu o'zgarishlarni aniqlashga qaratilgan. Davolash taktikasini tanlash uchun ildizning siqilishini aniqlash ayniqsa muhimdir. Shuning uchun MRT tanlov usuli hisoblanadi.

Kalit so'zlar: umurtqa pog'onasining degenerativ kasalliklari, disk churrasi, magnet-rezonans tomografiya.

Kirish. Butun dunyoda umurtqa pog'onasining degenerativ kasalliklarining klinik ko'rinishlari nogironlikning asosiy sabablaridan biridir. Umurtqa tanasi orasida umurtqalararo disklar joylashgan bo'lib, ular pulpos yadro va fibroz halqadan iborat. Pulpos yadro proteoglikanlardan, shu jumladan uzun gialesfonik zanjirlardan iborat. Ular, o'z navbatida, gidrofilik yon zanjirlarga ega. Disk orqa tomonda qalinroq. Diskning vaskulyarizatsiyasi 8-10 yoshda yo'qoladi va keyin u qo'shni suyak iligidan diffuziya bilan oziqlanadi. Diskdagi metabolik jarayonlar juda sekin bo'ladi.

Hayotning uchinchi o'n yilligidan boshlab diskda murakkab biokimyoviy jarayonlar boshlanadi: keratin sulfat va xondroetin sulfat nisbati ortadi, xondroetinlar orasida nisbat ham xondroetin-4-sulfat foydasiga o'zgaradi. Sintez kamayadi va proteoglikanlar va kollagen bo'lmagan oqsillarning konsentratsiyasi kamayadi. Mukopolisaxaridlarning depolimerizatsiyasi suv

yo'qotilishiga olib keladi. Diskni kislorod bilan ta'minlash ozuqa moddalari yomonlashadi va metabolik mahsulotlar, aksincha, to'planadi. Intervertebral diskning asta-sekin suvsizlanishi mavjud. Pulpoz yadrosi kollageni to'playdi va uning o'rnini tolali to'qima egallaydi. Disk o'zining elastikligini yo'qotadi. Proteoglikanlarning yo'q qilinishi bilan pulpoz yadroning periferik qismida bo'shliqlar paydo bo'ladi. Yadro fibroz xalqa ichiga kira boshlaydi. Pulpoz yadrosida bosimning yo'qolishi gazlarning, asosan, azotning to'planishiga olib keladi, bu hodisa "vakuum fenomeni" deb ataladi. Ushbu belgi ko'pincha KTda va vaqti-vaqti bilan MRTda ko'rinadi. Shu bilan birga, degenerativ jarayon fibroz xalqaga ta'sir qiladi. Disk degeneratsiyasida noto'g'ri ovqatlanish muhim rol o'ynaydi. Bilvosita, bu diffuziyaga asoslangan MRTda LVS koeffitsientining pasayishi bilan dalolat beradi. Ushbu tendensiya yoshga aniq bog'liqdir. Jarayon diskning orqa qismidan boshlanadi, so'ngra butun diskka tarqaladi, pulpoz yadroning chegarasi va tolali halqa o'chiriladi. 30 yoshdan so'ng pulpoz yadrosida tolali to'qimalar paydo bo'ladi. Sagittal MRTda u yadro markazida oxirgi plastinkaga parallel bo'lgan chiziqqa o'xshaydi. Bu xususiyat yoshga bog'liq tabiiy o'zgarish sifatida qabul qilinadi. Disk balandligining pasayishi nafaqat uning nasli darajasiga, balki diskdagi yukga ham bog'liq. Osteoxondroz ko'pincha diskka ulashgan hududlarda degenerativ o'zgarishlar bilan birga keladi. M.T. Moklich va boshqalar bu o'zgarishlarning 3 turini ajratib ko'rsatadilar. I toifa T1 ga bog'liq tomogrammalarda signal intensivligining pasayishiga o'xshaydi, T2 ga bog'liq bo'lganlarda esa kuchayadi va o'zgartirilgan hududlarda kontrastning kuchayishi qayd etiladi. Bunday o'zgarishlar taxminan 4% hollarda sodir bo'ladi va qon tomirlarining kuchayishi bilan tolali to'qimalarni aks ettiradi. II toifa 16% hollarda kuzatiladi va T1 va T2 ga bog'liq bo'lgan tomogrammalarda signal intensivligining ortishi maydoniga o'xshaydi. Shubhasiz, bu suyak iligining yog'li degeneratsiyasini aks ettiradi. III toifa T1 va T2 ga bog'liq tomogrammalarda signal intensivligining pasayishi sifatida kuzatilishi mumkin. Suyak iligidan xarakterli signalning yo'qligi uning fibrosklerotik to'qimalar bilan almashtirilishini aks ettiradi.

Fibroz xalqa periferik tolalarining degeneratsiyasi ularning kortikal suyak to'qimasi bilan aloqasining zaiflashishiga, bo'shliqlarning paydo bo'lishiga va diskning oldingi siljishiga olib keladi. Bu periferik tolalarning so'nggi plastinka bilan tutashgan joyida kuchlanishni keltirib chiqaradi va osteofitlarning shakllanishiga olib keladi. Dastlab, ular gorizontal tekislikda hosil bo'ladi, lekin ular orqa uzun boylam tomonidan bu yo'nalishda ushlab turiladi. Osteofitlar 50 yoshdan oshgan odamlarning 60-80% da rentgenologik usulda aniqlanadi

Artrozning keyingi rivojlanishi osteoartrit shakllanishiga olib keladi (1-rasm). Osteoartrit 60 yoshdan oshgan barcha odamlarda mavjud.

1-rasm. Osteoartróz. T2 MRT

Osteoartrit yon cho'ntakning pasayishiga olib keladi (odatda bel darajasida 5 mm). Sinovial bo'g'im suyuqligi bo'g'im kapsulasidagi yoriqlar orqali chiqib, kista hosil qilishi mumkin. Sinovial kistalar paydo bo'lishi uchun odatiy joy L4 diskining darajasi hisoblanadi. KTda sinovial kista gipo- yoki giperdenziya bo'lib, uning devorida kalsifikatsiyalar bo'lishi mumkin. MRTda sinovial kista gipo- yoki biroz giperintensdir (2-rasm). Ba'zida kista katta hajmga yetadi va ildizni siqib qo'yadi.

2-bosqichdagi degenerativ jarayonlar disklar balandligining yanada pasayishi, churra shakllanishi va faset bo'g'imlarining artrozi shaklida namoyon bo'ladi. Klinik jihatdan bu bosqich og'riq va radikulyar sindrom shaklida eng aniq namoyon bo'ladi.

2-rasm. Sinovial kista. T2 MRT

Artikulyar apparatlarning degeneratsiyasi boylamlarning zaiflashishiga va ularning kalsifikatsiyasiga olib keladi. Degenerativ jarayonning yana bir muhim komponenti vertebra jismlarining sirpanishi yani spodilolistezdir. Etiologiyaga ko'ra, u tug'ma (displastik), spodilolitik (istmik), degenerativ, travmatik, patologik (yallig'lanish, o'simta) va yatrogenik (operatsiyadan keyingi) bo'lishi mumkin. Degenerativ spodilolistez osteoartrit bilan bog'liq. Bu etiologiyalardan farqli o'laroq, degenerativ retrolistez ham mavjud (3-rasm).

3-rasm. Degenerativ retrolistez. Sagittal T2 MRT

Listez darajasi har doim kichikdir. Spondilolistezning 15-20% gacha bo'lgan holatlari tug'ma hisoblanadi. Odatda bu faset bo'g'imlarining ikkilamchi degeneratsiyasi bilan artikulyar jarayonlarning displaziyasidir. Orqa miyadagi degenerativ o'zgarishlar majmuasi orqa miya kanalining torayishi (4-rasm) yoki lateral chuqurcha spondiloziga olib kelishi mumkin.

4-rasm. Bo'yin qismida tor orqa miya kanali. Sagittal T2 MRT

Orqa miya kanalining o'lchovi ko'rsatkichlari quyidagicha:

- bo'yin qismida 17-18 mm (10-13 mm kam bo'ganda stenoz);
- ko'krak qismida 12-14 mm (o'lchov 12 mm dan kam bo'lsa va klinik belgilar mavjud bo'lsa stenoz hisoblanadi);
- bel sohasida 15-27 mm (o'lchov 12 mm dan kam bo'lsa va klinik belgilar mavjud bo'lsa stenoz hisoblanadi).

Orqa miya kanalining anatomik torligidan tashqari, egilish va kengayish sharoitida lateral rentgenogrammalarda aniq ko'rinadigan "dinamik" torlikni hisobga olish kerak. Kengayish orqa miya kanali va lateral cho'ntaklarining taxminan 11% ga torayishiga olib keladi va beqarorlik yanada torayishi va xarakterli alomatlar paydo bo'lishiga olib keladi.

Ushbu degenerativ o'zgarishlar majmuasi vertebra segmentlarida harakatchanlikning pasayishiga olib keladi, ammo doimiy mushaklar kuchlanishi mavjud va skolyoz shakllanadi. Klinik ko'rinishlar ham ko'p jihatdan churraning umurtqa pog'onasiga ta'siriga bog'liq.

Ko'pincha orqa churralar umurtqa pog'onasida kuzatiladi, ularning 90% L 4-5 va L5-S1 darajalarida lokalizatsiya qilinadi. Bu pastki vertebra segmentlari eng katta yukga ega bo'lgan sohalaridir. Bo'yin soxasidagi churralarning chastotasi belga qaraganda deyarli 10 baravar kamroq. Eng tez-tez ta'sirlanish holatlari C6 va C6-7 qismiga to'g'ri keladi. Ko'krak soxasida churra bilan kasallanish barcha darajalarning 1% dan kamini tashkil qiladi (5-rasm). Bu asosan vertebra segmentlarining past harakatchanligi bilan bog'liq.

5-rasm. Ko'krak umurtqasidagi churrali disklar: a - sagittal T2 ga bog'liq MRT: b - aksianal T2 ga bog'liq MRT

Chiqib ketish darajasiga ko'ra, churraning quyidagi turlari ajratiladi.

1. Chiqib ketish (bo'rtib chiqish) – tolali halqaning yorilishsiz kuchsizligidan diskning bo'rtib chiqishi, mahalliy (ko'ndalang tekislikda diskning orqa konturining 50% gacha) va tarqoq bo'lishi

mumkin. Protruziyani to'liq ma'noda churra deb hisoblash mumkin emas, chunki u ko'pincha moslashuvchan xususiyatga ega, masalan, spondilolistez bilan.

2. Prolaps (churrasi) - pulpoz yadrosining chiqishi bilan tolali halqaning yorilishi.

3. Ekstruziya (ekstruziya) - orqa uzun boylamning yorilishi bilan prolaps.

Radiatsion diagnostikaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- orqa miya kanalining holatini baholash, ya'ni spondiloz, disk churrasi namoyonlarini aniqlash;

- ildiz yoki orqa miya siqilishini o'rganish;

- ildiz va uning atrofidagi to'qimalarning maxsus sharoitlarini aniqlash: nevrit, araxnoidit, epidurit.

Patologik disklarni tashxislash usullari:

1. MRT tanlash usuli hisoblanadi.

2. KT MRT yo'qligida, suyak stenozini bilan, spondiloliz va spondilozga shubha bilan (ayniqsa, keksalarda) ko'rsatiladi.

3. Diskografiya: Uning roli ko'p marta qayta ko'rib chiqilgan. Endi bu asosiy diagnostika usuli emas, diskogen og'riq manbasini tasdiqlash uchun juda kamdan-kam qo'llaniladi.

4. Mielografiya va KT mielografiyasi ildiz siqilishini tasdiqlash uchun kam ishlatiladi.

MRT nisbatan kam qarshi ko'rsatma va cheklovlariga ega. Yagona mutlaq qarshi ko'rsatma - bemorda sun'iy yurak stimulyatori mavjudligi. Qiyinchiliklar og'ir klostrofobiya, shuningdek, bemorning ortiqcha vazni bilan yuzaga keladi. Degenerativ jarayon va churrani baholash uchun standart sagittal va aksinal (disklar orqali) T2 ga bog'liq tomogrammlar yetarli hisoblanadi. T1 ga bog'liq tomogrammlar, qoida tariqasida, churrali disklar haqida yangi ma'lumot bermaydi. Biroq, ular differentsial diagnostika uchun foydalidir. So'nggi yillarda MRTning bir nechta yangi usullari taklif qilindi. Dinamik (kinetik) MRT texnik jihatdan murakkab va tekshirish vaqtini sezilarli darajada uzaytiradi, shu bilan birga uning natijalarining davolash taktikasini tanlashga ta'siri aniq emas.

Neyroografiya - periferik nervlarni, asosan, yelka va bel chigallarni ko'rish uchun mo'ljallangan maxsus MRT usuli. U gradient T1ga bog'liq tomogrammlardan va yog'dan signalni bostirish va keyingi 3D rekonstruksiya qilish bilan T2 ga bog'liq tomogrammlardan iborat. Gradient impulslar ketma-ketligidagi aks-sadoning kechikishini ultraqisqalarga (sekundning o'ndan bir qismiga) kamaytirish qisqa bo'shshish vaqtiga ega bo'lgan tuzilmalarni - boylamlarni yaxshiroq tasavvur qilish imkonini beradi.

Davolash taktikasini tanlash asosan ildiz siqilishining mavjudligi yoki yo'qligiga bog'liq. MRT va KT da ildizlarning siqilishi belgilari uning siljishi, ko'pincha shish - chegaralarning kengayishi va yo'q qilinishi, ba'zida epidural venaning kengayishi hisoblanadi. Standart MRT va KT, ayniqsa yon cho'ntakda ildiz siqilishi mavjudligini kam baholaydi. Yuqori maydonlarda MRT past maydonlarga qaraganda bir muncha yaxshi natijalar beradi, ammo ular an'anaviy rentgen pielografiyasidan sezilarli darajada pastroqdir. MRTda kontrast odatda ishlatilmaydi. Biroq, ma'lumki, disk churralarida ildiz kontrasti deyarli 40% hollarda kuzatiladi.

Xulosa: Orqa miya degenerativ kasalliklari vaqt o'tishi bilan rivojlanadigan kaskadli jarayon ekanligi ko'rsatilgan. Klinik ko'rinishlar murakkab o'zgarishlar, jumladan, osteoxondroz, spondiloz, osteoartrit tufayli yuzaga keladi, ular ko'pincha tug'ma moyillik bilan kuchayadi. Diagnostik tadqiqotlar ushbu o'zgarishlarni aniqlashga qaratilgan. Davolash taktikasini tanlash uchun ildizning siqilishini aniqlash ayniqsa muhimdir. Shuning uchun MRT tanlov usuli hisoblanadi.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Khakimova, S. Z. (2019). Xronichniy bruseloz u realniy praktisi likarya nevrologa: (klinichna diagnostika ta likuvannya). Zdobutki klinichnoi i eksperimentalnoi meditsini, (3), 133–138.
2. Khakimova, S. Z., Atokhodjaeva, D. A., & Hamrokulova, F. M. (2020). Research Of Motor Function In Patients With Chronic Pain Syndrome At Radiculopathies Of Different Genesis. The American Journal of Applied sciences, 2 (10), 14-21.

3. Samiyev A, Hakimova S, Soibnazarov O. Rehabilitation of patients under spine surger. Journal of Biomedicine and Practice. 2022;7(1):139-44.
4. Utkurovna, S. G., Farkhodovna, K. F., & Orifjonovna, O. F. (2022). Features of immune mechanisms in the development of pathological processes. Dostijeniya nauki i obrazovaniya, (2 (82)), 108-115.
5. Utkurovna, S. G., Farkhodovna, S. Z., & Furkatjonovna, B. P. (2022). Optimization of the treatment of acute rhinosinusitis in children. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(3), 769-773.
6. Хакимова С. З., Хамдамова Б. К., Кодиров У. О. Сравнительная корреляция маркеров воспалительного метаморфизма в периферической крови при дорсопатиях различного генеза //Uzbek journal of case reports. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 12-18.
7. Ризаев Ж.А. Современные аспекты оказания медицинской помощи больным с инсультом. Journal of Biomedicine and Practice 2019, vol. 2, issue 1, pp. 47-50. <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2019-1-8>
8. Axmedova D.A., Hakimova S.Z., Djurabekova A.T. "Osobnosti postinsultnoy depressii v rannem i pozdnem vosstanovitelnom periodax" Innovatsionnaya nauka, no. 6-2, 2015, pp. 224-227. Barinov A.N., Maxinov K.A., Shcherbonosova T.A. Dori vositalarining kreationsizm prizmasi orqali evolyusiyasi. Samarali farmakoterapiya. - 2016. - No 36. - B. 6–12
9. Burieva D.M., Hakimova S.Z., Djurabekova A.T. "Sravnitelnoe izuchenie funktsii podderjaniya vertikalnoy rozy u zdorovykh lis i bolnykh s parkinsonizmom" Innovatsionnaya nauka, no. 6-2, 2015, pp. 232-236.
10. Gaybiev Akmaljon Axmadjonovich Djurabekova Aziza Taxirovna Shomurodova Dilnoza Salimovna Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna. Diagnosticheskie metody i usovershenstvovannoe lechenie aksonalnogo poliradikulonevrita. RE-health journal 2.3-2020. –S. 43-45.
11. Gaskell H, Derry S, Wiffen PJ, Mur RA. Kattalardagi o‘tkir operatsiyadan keyingi og‘riqlar uchun bitta dozali og‘iz ketoprofen yoki deksketoprofen. Cochrane ma‘lumotlar bazasi tizimi Rev. 2017 yil 25 may;5: CD007355. doi: 10.1002/14651858.CD007355. pub. 3.
12. Gafarov Rushen Refatovich, Shodmonova Zebuniso Raximovna, Allazov Salax Allazovich, Xamroev Gulom Abduganievich, and Tuxtaev Firdavs Muxiddinovich. "Ingibitorы fosfodiesterazy 5 tipa – pervaya liniya terapii erektilnoy disfunktsii" Dostijeniya nauki i obrazovaniya, no. 5 (59), 2020, pp. 103-108.
13. Dadasheva M.N., Razilova A.V., Boldin A.V. Turli xil etiologiyalarning og‘riq sindromida deksketoprofenni amaliy qo‘llash imkoniyatlari. Qiyin bemor. - 2018. - T. 16. - 10-son. – B. 32–36.
14. Danilov A.V. Aralash og‘riq. Patofiziologik mexanizmlar - klinik amaliyotga ta’siri. Og‘riq sindromlarining aralash turlarini tashxislash va davolashga yondashuvlar. - 2014. - No 0. - B. 10–
15. Drivotinov B.V., Polyakova T.D., Pankova M.D. (2005) Orqa miya osteoxondrozining nevrologik ko‘rinishlarida jismoniy reabilitatsiya // Proc. nafaqa. - Minsk - 211 p.
16. Kachalina O.V. Dismenoreya va premenstruel sindromni ambulatoriya sharoitida davolash - zamonaviy imkoniyatlar. Qiyin bemor. - 2015. - T. 13. - No 1–2. – 12–18-betlar.
17. Хамдамова Б. К., Хакимова С. З., Кодиров У. А. Особенности невровазкулярного состояния позвоночника при дорсопатиях у больных с сахарным диабетом //журнал биомедицины и практики. – 2022. – т. 7. – №. 6.
18. Korjavina V.B., Danilov A.B. Og‘riq sindromlarini davolashning yangi imkoniyatlari va istiqbollari. ko‘krak saratoni. - 2010. - No 0. -S. 31–35
19. Хакимова С. З., Хамдамова Б. К., Кодиров У. А. Особенности клинико-неврологических результатов обследования больных с дорсопатиями ревматического генеза //журнал биомедицины и практики. – 2022. – т. 7. – №. 1.
20. Mazurov V.I, Lila A.M, Shostak M.S. Terapevt amaliyotida og‘riq sindromi, davolashning asosiy tamoyillari. -2006 yil. - T. 14.

21. Хакимова С. З., Хамдамова Б. К., Кодиров У. А. Изучение двигательной функции у больных с хроническим болевым синдромом при дорсопатиях различного генеза //инструменты, механизмы и технологии современного инновационного развития. – 2022. – с. 243-251.
22. Morozova T.E., Rykova S.M. Ibuprofen terapevt amaliyotida: og‘riq sindromlarini yo‘qotish imkoniyatlari. Davolovchi shifokor. - 2013 yil - 1-son.
23. Mulleman D., Mammou S., Griffoul I., Watier H., Goupille P. (2006). Disk bilan bog‘liq siyatikaning patofiziologiyasi. I. - Kimyoviy komponentni qo‘llab-quvvatlovchi dalillar // Qo‘shma suyak orqa miya. — jild. 73. – B. 151–158.
24. Mur R.A., Burden J. O‘tkir va surunkali og‘riqlarda deksketoprofenni tizimli ko‘rib chiqish. BMC Clin. Farmakol. 2008; 8: ID 11.
25. Niyozov Gayratjon Kanoat Ugli, Djurabekova Aziza Taxirovna, Gaybiev Akmal Axmadjonovich, and Fayzimurodov Faxriddin Tolibovich. "Kliniko-nevrologicheskie osobennosti DSP s epilepsiey i bez epilepsii" Dostijeniya nauki i obrazovaniya, no. 13 (54), 2019, pp. 50-52.
26. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Xakimova Soxiba Ziyadulloevna, and Zabolotskix Natalya Vladimirovna. "Rezultaty lecheniya bolnyx s xronicheskim boleвым sindromom pri dorsopatii bruselleznogo geneza" Uzbek journal of case reports, vol. 2, no. 3, 2022, pp. 18-25. doi:10.55620/ujcr.2.3.2022.2
27. Samibaev, R., Samiev, A., Mamurova, I., & Sobirov, A. (2016). Reabilitatsionnyy potencial spastichnoy myshsy pri ishemicheskom insulte: diagnostika, taktika terapii. Jurnal vestnik vracha, 1(2), 30–31.
28. Sunar M.M., Zengin S., Sabak M., Bogan M., Can B., Kul S., Murat Oktay M., Eren S.H. EDda buyrak sanchig‘ini davolashda IV deksketoprofen trometamol, fentanil va parasetamolni solishtirish: Randomize nazorat ostida tadqiqot. Am J Emerg Med. 2018 yil aprel; 36(4):571–576. doi: 10.1016/j.ajem.2017.09.019. Epub 2017 yil 14-sentyabr.
29. Xakimova S.Z., Atoxodjaeva D.A. (2020). Asab tizimi shikastlanganda brusellyoz bilan og‘rigan bemorlarning og‘riq sindromining xususiyatlari. Tibbiy-huquqiy yangilanish, oktyabr-dekabr, jild. 20, № 4.
30. Ризаев Ж. А., Хайдаров Н. К. Клиническое, эпидемиологическое и этиопатогенетическое исследование ишемического инсульта //журнал неврологии и нейрохирургических исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
31. Ризаев, Ж., Раймова, М., Бобоев, К., & Абдуллаева, М. (2019). Паркинсоном: классификация, клиника и основы лечения. Stomatologiya, 1(1(74), 64–67

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000